

AGROSANOAT MINTAQAVIY-IQTISODIY TIZIMLARINING TASHKILIIY MUHITINI TRANSFORMATSIYA QILISH YO‘NALISHLARI

Bekchanov Xalmurza Tursinbayevich

Korakalpogiston Respublikami solik boshkarmasi boshligi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15340436>

Anotatsiya. Mazkur maqolada agrosanoat majmuasi tizimini boshqarishning nazariy asoslari, uning strukturasi va funksiyalari, shuningdek, samarali boshqaruv usullarini shakllantirish jarayoni ko'rib chiqilgan. Agrosanoat majmuasi (ASM) - bu qishloq xo'jaligi, sanoat va xizmat ko'rsatish sohalarini o'z ichiga olgan murakkab tizim bo'lib, uning boshqaruvi o'zaro bog'liq elementlarni optimal tarzda uyg'unlashtirishni talab qiladi. Maqolada tizim nazariyasi, integratsiyalashgan boshqaruv usullari, shuningdek, agrosanoat majmuasining iqtisodiy va ijtimoiy jihatlari tahlil qilinadi. Ayniqsa, resurslarni samarali taqsimlash, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan boshqaruv jarayonlarini yaxshilash bo'yicha takliflar beriladi. Ushbu maqola agrosanoat majmuasi tizimi boshqaruvini ilmiy asoslash va amaliyotda qo'llanilishi uchun muhim yo'l-yo'riq va tavsiyalarni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: agrosanoat majmuasi, boshqaruv nazariyasi, iqtisodiy samaradorlik, resurslarni taqsimlash, innovatsion texnologiyalar, barqaror rivojlanish, qishloq xo'jaligi, sanoat va xizmatlar sohalari.

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы управления системой агропромышленного комплекса, ее структура и функции, а также процесс формирования эффективных методов управления. Агропромышленный комплекс (АПК) представляет собой сложную систему, включающую сельское хозяйство, промышленность и сферу услуг, управление которой требует оптимальной координации взаимосвязанных элементов. В статье анализируются системная теория, методы интегрированного управления, а также экономические и социальные аспекты агропромышленного комплекса. В частности, вносятся предложения по совершенствованию процессов управления с точки зрения эффективного распределения ресурсов, внедрения инновационных технологий и устойчивого развития. В статье даны важные положения и рекомендации по научному обоснованию и практическому применению системного управления агропромышленным комплексом.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, теория управления, экономическая эффективность, распределение ресурсов, инновационные технологии, устойчивое развитие, сельское хозяйство, промышленность и сфера услуг.

Abstract. This article examines the theoretical foundations of the management of the agro-industrial complex system, its structure and functions, as well as the process of forming effective management methods. The agro-industrial complex (ASM) is a complex system that includes the agricultural, industrial and service sectors, the management of which requires optimal coordination of interrelated elements. The article analyzes the system theory, integrated management methods, as well as the economic and social aspects of the agro-industrial complex. In particular, proposals are made to improve management processes in terms of the effective allocation of resources, the introduction of innovative technologies and sustainable

development. This article provides important guidelines and recommendations for the scientific substantiation and practical application of the management of the agro-industrial complex system.

Keywords: *agro-industrial complex, management theory, economic efficiency, resource allocation, innovative technologies, sustainable development, agriculture, industry and services.*

O‘zbekiston Respublikasining barqaror rivojida agrosanoat majmuasining ahamiyati hozirgi zamon sharoitida davlatning qishloq xo‘jaligini rivojlantirish dasturlari, 2030 yilgacha bo‘lgan davrda O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi strategiyasi va oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashga qaratilgan boshqa hujjatlarda aks ettirilgan. Rivojlanish vazifalari murakkab tarmoqlararo muammolarga aylanib, agrar sektorda ijobiy o‘zgarishlarni ta‘minlaydigan, makroiqtisodiy barqarorlikni saqlaydigan va tengsiz almashinuv disproporsiyalarini yumshatadigan mukammal boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirishni talab qiladi. Tanlangan va asoslangan alternativ rivojlanish ssenariylarini amalga oshirish uchun hududiy salohiyat va zaxiralarni agrosanoat mintaqaviy iqtisodiy tizimi samaradorligiga erishishda jamlash imkonini beradigan tegishli strategik yo‘nalishlarni ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

Bizningcha, tashkiliy muhitni transformatsiya qilishning strategik yo‘nalishlari deganda maqsad va vazifalarga erishishga imkon beradigan va amalga oshirilganda aniq natijalarni beradigan tadbirlar tizimi tushuniladi. Mazkur yondashuv quyidagi tadqiqot gipotezasiga asoslangan, ya‘ni hozirgi sharoitda O‘zbekiston agrosanoat majmuasining tashkiliy muhiti bir-biriga zid ikki tendensiya bilan murakkablashmoqda. Bu esa bir tomondan, agrosanoat ishlab chiqarishini davlat tomonidan boshqarish markazlasha borayotgan bo‘lsa, boshqa tomondan, agrosanoat mintaqaviy-iqtisodiy tizimlari o‘ziga xos xususiyatlariga muvofiq bo‘lib, tarmoq ichida va tarmoqlararo o‘zaro aloqalarni muvofiqlashtirish va muvozanatlash zaruratini talab qiladi.

Ikkinchidan, agrar faoliyatni tashkil etish va boshqarish borasidagi nazariy va amaliy bilimlarni tahlil qilish va umumlashtirish jarayonida shakllangan xulosalar yaratiladi.

Uchinchidan, Qoraqalpog‘iston Respublikasi agrosanoat majmuasi rivojlanishining o‘ziga xos xususiyatlari va hozirgi tendensiyalarini tahlil qilish natijasida hozirgi zamon omillari va sharoitlari ta‘sirini hisobga olgan holda olingan natijalar shakllantiriladi.

Ilmiy adabiyotlarda ta‘riflangan strategik yondashuvlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, strategik o‘zgarishlarni muvaffaqiyatli va samarali amalga oshirish uchun quyidagilar talab etiladi:

Boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish bosqichlari va markazlarini minimallashtirish;

Konseptual va ijodiy birlik asosida markaziy rejalashtirish va kollegial boshqaruv usullarini birlashtirish orqali tizimning barcha elementlarining hissasi va harakatlarini aniq belgilash;

Prognoz qilingan natijalarga erishish va strategik maqsadlarga to‘sqinlik qiluvchi salbiy oqibatlarini minimallashtirish;

Paydo bo‘ladigan ichki ziddiyatlar va tashqi muhit bilan kelishmovchiliklarni tartibga solish usullarini tartibga solish va h.k. [1], [2], [3].

Ushbu yondashuv doirasida boshqaruv qarorlarini ishlab chiqarish jarayonini shakllantiruvchi asosiy elementlar ajratib ko‘rsatilgan.

Ushbu tamoyillarni amalga oshirish tizim elementlarining to‘liq va murakkab baholanishini ta‘minlaydi va qishloq hududlarining barqaror rivoji, importni o‘rinbosar qilish, oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash kabi muhim vazifalarni amalga oshirishda ijobiy samara

beradi. Hozirgi sharoitda bunday yondashuv zamonaviy iqtisodiy doktrinalarga amal qilishdan ko‘ra zarur talab bo‘lib qolmoqda. Biroq, bunday yondashuvni murakkab va hududiy-makon jihatdan tarqalgan tuzilmalarda rivojlanishni boshqarishga joriy etish ko‘plab omillarning sabab-oqibat aloqadorligini amalda kuzatishni talab qiladi. Agrosanoat majmuasining hozirgi tuzilmasidagi biznes-jarayonlar tashqi beqarorlik sharoitida tizim elementlarining kuch-g‘ayratini birlashtirishni optimal ta‘minlay olmaydi, buni mamlakatimiz agrar iqtisodiyotining rivojlanish tendensiyalari tahlili ham tasdiqlaydi. Bu sharoitda davlat boshqaruv organlari federal va mintaqaviy darajada moslashuvchan boshqaruv instrumentlariga, ya‘ni xavf va noaniqlik darajasini pasaytiradigan instrumentlarga ehtiyoj sezadi.

Ma‘muriy tumanlar va ulardagi agrosanoat majmuasini boshqarish organlari o‘z navbatida tegishli vertikal ierarxik o‘zaro aloqalar tizimiga kiritilgan bo‘lib, ular uchun konyunkturaviy bozor korrelyatsiyalarining yuqori xavfi xosdir. Buni bartaraf etish uchun tumanlararo birlashish va birgalikda qaror qabul qilish zarur.

Biz taklif etayotgan AMIT tashkiliy muhitini transformatsiya qilishning strategik yo‘nalishlari lokalizatsiya prinsiplariga asoslangan. Agrosanoat mintaqaviy-iqtisodiy tizimlarining lokalizatsiya prinsipi quyidagi holatlarda namoyon bo‘ladi:

AMIT lokalizatsiyasi mintaqaviy agrosanoat kompleksini qurish bo‘yicha boshqaruv qarorlarining biznes-jarayoni sifatida ta‘riflanadi. Bu jarayon tarixan shakllangan mahalliy tuzum va qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining o‘ziga xos xususiyatlari asosida zona va hududlarni aniqlash va spesifikasini ajratib ko‘rsatishdan iborat.

AMIT doirasidagi ichki va tarmoqlararo o‘zaro ta‘sir davlat va tuman boshqaruv organlari, agrobiznes va mahalliy jamoatchilikning tashkiliy integratsiya jarayoni bo‘lib, u qishloq hududlari salohiyatini ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik jihatdan barqaror rivojlanishning ijobiy samaralariga erishish uchun faollashtirishga qaratilgan.

Agrar siyosati ob‘ekti sifatidagi AMIT mamlakat va qishloq tuman boshqaruvi o‘rtasidagi o‘rta bug‘inni egallaydi va qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarish jarayonlari sub‘ektlarining manfaatlari, mas‘uliyati va huquqlarini birlashtiradi.

Tashkiliy muhitni transformatsiya qilishning strategik yo‘nalishlarini amalga oshirishning mohiyati sabab-oqibat aloqadorligi prinsipi va tashkiliy tuzilmaning adaptatsiya-tashkiliy ta‘minlash mexanizmlari va instrumentlari omillari konfiguratsiyasi prinsipiga asoslanadi. Bu esa mintaqaviy darajada va butun O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha ijobiy samarani maksimallashtirish imkonini beradi. Boshqacha qilib aytganda, AMIT lokalizatsiyasi evolyusion tarzda yangilangan agrar siyosatiga va har bir biznes birligining raqobatdoshligini oshiruvchi tashkiliy muhitni takomillashtirishni ta‘minlovchi agrobiznesni tashkil etishdan iborat.

Tashkiliy muhitning evolyusiyasi va ASMning samarali rivojlanishi genezisini o‘rganish natijasida strategik yo‘nalishlarning asosi qo‘yilgan.

AMIT tashkiliy muhitini transformatsiya qilishning mantiqiy ketma-ketligini o‘z ichiga oladigan asosiy tamoyillar:

Birinchi tamoyil. Strukturasi doimiy o‘zgarib turadigan ob‘ekt sifatidagi AMITning samarali rivojlanishi boshqaruv sharoitidagi o‘zgaruvchan omillar ta‘siridagi o‘zgarishlar va barcha tizim sub‘ektlarining umumiy maqsadlarga erishishdagi birdamligini aks ettiruvchi asosiy parametrlarning natijadorligi va o‘z vaqtida erishilishi bilan shakllanadi.

O‘zaro ta‘sir quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

Sabab-oqibat aloqadorligi konfiguratsiyasidagi rivojlanish prinsiplari va omillarining strukturaviy xususiyatlari va ularning natijador ishlab chiqarish jarayonlariga ta‘siri darajasida;

Zamonaviy sharoitda qishloq xo‘jaligi faoliyatining bashorat qilib bo‘lmaydigan noaniqligida;

Mahalliy jamiyat manfaatlari nuqtai nazaridan qishloq hududlarini barqaror rivojlantirish, import o‘rnini bosish va oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash dominant prinsiplarida;

Davlat va mintaqaviy boshqaruv organlari, shuningdek, qishloq aholisining o‘zini o‘zi boshqarish institutlarining vakolatlari, mas’uliyat va moliyaviy siyosati hududlarini ajratishda;

Tashqi muhitning dinamik o‘zgarishlari, tashkiliy muhitning evolyusiyasi va boshqalar ta‘sirida boshqaruv qarorlarining biznes-jarayonlarining adaptiv reaksiyasida.

AMIT tashkiliy muhiti o‘z navbatida doimiy o‘zini o‘zi qayta tiklaydigan ijtimoiy-iqtisodiy, administrativ-huquqiy, ekologik va boshqa jamoat munosabatlarining ma‘lum hududdagi iqtisodiy fazodagi kompleksini aks ettiradi.

Ikkinchi tamoyil. Agrosanoat mintaqaviy-iqtisodiy tizimlarining lokalizatsiyasi mamlakat va mintaqalar agrar siyosatining talablariga muvofiq amalga oshiriladi va maxsus zonalarga bo‘linishga asoslangan. Qishloq xo‘jaligi faoliyatini olib borish zonalarini, tarixiy va tabiiy sharoitlar, mavjud resurslar va infratuzilma darajasini hisobga olgan holda agrosanoat majmualarini joylashtirish

AMIT lokalizatsiyasi deganda, ASMni boshqarishning moslashuvchan va adaptiv detsentrallashtirish bo‘yicha boshqaruv qarori tushuniladi. Bu qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini tashkil etish va tashkillashtirishning zarur tuzilmaviy o‘zgarishlarini amalga oshirish, ya‘ni mintaqaviy-iqtisodiy xususiyatlari va o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda ishlab chiqarish jarayonlarini faollashtirish imkonini beradi.

AMIT lokalizatsiyasi zamonaviy ASMni boshqarishning adaptatsiya qilinadigan modelga o‘tishini ta‘minlaydi, bunda turli xil muammolar va omillar ta‘sirida yuzaga keladigan yangi muammolarni hal qilishga qaratilgan, bu esa qishloq xo‘jaligi faoliyatini samarali rivojlantirishga to‘sqinlik qiladi. Shu bilan birga, AMIT lokalizatsiyasi, yangi boshqaruv usuli sifatida, mahalliy aholi, hokimiyat va agrobiznesni birlashtirish, gorizontalar va vertikal koordinatsiyalar bo‘yicha tarmoq ichida va tarmoqlararo o‘zaro ta‘sirni yaratish asosida ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirish jarayonlarini optimallashtirish, raqobatbardosh ustunliklar va hududlarning resurs salohiyatini yuqoriroq darajada amalga oshirish imkonini beradi.

Lokalizatsiya agrosanoat mintaqaviy-iqtisodiy tizimlarini rivojlanishining strategik maqsad va vazifalari, asosiy parametrlar va mezonlarga erishishga doir masalalarni hal qilish va davlat va mintaqaning agrar siyosati talablari bilan kelishuv va murosaga erishish prinsiplariga muvofiq ravishda amalga oshiriladi.

AMITni lokalizatsiya qilishning samarali yo‘llarini aniqlash bo‘yicha tahlillar natijasida qishloq hududlarining, xususan, mintaqaviy darajadagi tipologik ustunliklari va imkoniyatlarini aniqlash uchun quyidagilarni amalga oshirish taklif etiladi:

A) Hududning agrosanoat majmuasining holati va zamonaviy rivojlanish tendensiyalarini tahlil qilish va qishloq xo‘jaligi faoliyatini olib borish zonalarini bo‘yicha differentsiatsiya qilish.

B) Tarixiy va tabiiy sharoitlar, ishlab chiqarish kuchlari joylashuvining o‘xshash asoslari, resurs salohiyati, infratuzilma rivojlanish darajasi, hududiy yaqinligi va boshqa xususiyatlari bilan shakllangan munitsipal birliklarni ajratib ko‘rsatish. Bu birliklarning majmui ijtimoiy-iqtisodiy, ekologik va tashkiliy jihatdan barqaror rivojlanishning zonaviy integratsiyasini oshiradi.

V) Tegishli agrosanoat korxonalar va tashkilotlarining salohiyat imkoniyatlarini jamlagan yetakchi tarmoqlarni aniqlash. AMITni rivojlantirish vazifalari agrobiznesni modernizatsiya

qilish va ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirishning asosiy yo‘nalishlarini aniqlashdan kelib chiqadi.

Uchinchi tamoyil. Mintaqaviy agrosanoat mintaqaviy-iqtisodiy tizimini lokalizatsiya qilishning o‘ziga xos xususiyatlari quyidagicha shakllanadi:

AMITning resurs salohiyati. Tabiiy-iqlim omillari, tuproq tarkibi, mehnat, moddiy va boshqa resurslar majmui bo‘lib, ular raqobatbardoshlik ustunliklarini oshirish uchun boshlang‘ich imkoniyatlarni beradi;

Yagona tashkiliy muhit. Ijtimoiy-iqtisodiy, ekologik va boshqa jarayonlar amalga oshiriladigan va AMIT tuzilmasi elementlarining asosiy manfaatlari va o‘zaro ta’sirlari kesishuvi va muvofiqlashtiriladigan muhit;

Investitsiyaviy jozibadorlik va mazkur hududdagi ishlab chiqarish jarayonlari ishtirokchilarining manfaatlari tegishli adaptatsiya-tashkiliy rivojlanish mexanizmini joriy etish asosida salohiyatni faollashtirishga qaratilgan.

Mintaqaviy darajadagi AMIT lokalizatsiyasining farqlovchi xususiyatlari quyidagicha:

AMIT tuzilmasining nisbatan mobilligi. Bu tuzilma munitsipal tumanlar va agrar biznes tuzilmalarining ishtirokida shakllanadi, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi sub’ekti davlat boshqaruv organlarining iqtisodiy maqsadga muvofiqlik va birgalikdagi say-harakatlar va salohiyatlarni birlashtirish vazifalaridan kelib chiqib takliflari hisobiga shakllanadi;

Umumiy boshqaruv organi (UBO AMIT)ning o‘ziga xos xususiyati shundaki, u ma’muriy organning xos xususiyatlariga ega emas, ya’ni budjet mablag‘lari va moliyaviy majburiyatlari, boshqaruv ierarxiyasi va boshqalar mavjud emas.

Bog‘lovchi ahamiyatga ega bo‘lgan UBO tarmoq ichida va tarmoqlararo o‘zaro aloqalarda gorizontal va vertikal vektorlar bo‘yicha qishloq xo‘jaligi siyosatini ishlab chiqaruvchilar va uni mintaqaviy darajada amalga oshiruvchilar o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarda muhim ahamiyatga ega.

To‘rtinchi tamoyil. AMIT lokalizatsiyasi turli omillarning sabab-oqibat aloqadorligi konfiguratsiyasi ta’sirida shakllangan hududiy farqlarni kompensatsiya qilish va barcha hududlar o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirni takomillashtirish orqali resurslarni konsolidatsiya qilish hisobiga raqobatbardoshlikni oshirish va ijobiy natijaga erishish jarayonlarini qayta yo‘naltirishga imkon beradi.

Agrosanoat mintaqaviy-iqtisodiy tizimlari lokalizatsiyasi hududning qishloq hududlarini zonaviy fazoni o‘zini o‘zi tashkil etish jarayonlarida muvozanatli barqaror rivojlanish prinsiplari asosida va mahalliy o‘ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda nisbatan tenglashtirishga qaratilgan.

Beshinchi tamoyil. Davlat va munitsipal boshqaruv organlari, UBO AMIT, agrobiznes va mahalliy jamiyatning maqsad va vazifalarini o‘zaro integratsiya qilish ASMning samaradorligini oshiruvchi innovatsion agrosanoat tuzilmalarini shakllantirishning ajralmas elementidir.

Zamonaviy sharoitda agrosanoat ishlab chiqarishining rentabelligini saqlab qolish, davlat tomonidan ajratiladigan investitsiya mablag‘larini taqsimlash va agrosanoat mintaqaviy-iqtisodiy tizimlari lokalizatsiyasi sharoitida agroishlab chiqaruvchilarning bog‘lanmagan moliyalashtirishi import o‘rnini bosadigan mahsulotlar ishlab chiqarishni maksimallashtirish yoki raqobatbardosh oziq-ovqat mahsulotlari turlarini ko‘paytirish, adaptatsiya mexanizmlarini optimallashtirish va ASM tashkiliy muhitini takomillashtirish imkonini beradi. O‘z navbatida, agrosanoatni markazlashtirilgan tarzda subsidiya qilish, korxonalarini qo‘llab-quvvatlash va...

Oltinchi tamoyil. AMITni rivojlantirishdagi alternativlarni tanlash va uni mintaqaviy ASMdagi iqtisodiy sharoitlar o‘zgarishi natijasida tuzatish erishilgan va kutilayotgan boshqaruv samaradorligini baholash natijasida kompleks tahlil qilinishi lozim.

AMITni rivojlantirish dasturi munitsipal birliklarning vakillari, agrobiznes, qishloq aholisining o‘zini o‘zi boshqarish organlarining kollegial organi tomonidan tasdiqlanadi va o‘z tarkibida konkret loyihalar va tadbirlarga bo‘lingan detalli rejani o‘z ichiga oladi. Bu reja agrar sektorning barcha ishtirokchilari uchun aniq moliyaviy manbalar va agrosanoat loyihalarini amalga oshirish, nazorat qilish va tuzatish vositalari bilan ta‘minlanadi. O‘z navbatida, lokalizatsiya qilingan AMIT dasturlari mintaqaviy darajadagi ASMning yangi integratsiyalashgan sifatini shakllantirib, tizim birligini ta‘minlash jarayonlarini asoslash orqali o‘zaro bog‘liqlikni mustahkamlashga qaratilgan tegishli rivojlanish strategiyalarida jamlanadi.

AMIT tashkiliy muhitini transformatsiya qilishning strategik yo‘nalishlarini ishlab chiqishda ilmiy va ta‘lim infratuzilmasining ahamiyati katta bo‘lib, u ishlab chiqarish jarayonlarini ta‘minlaydi.

AMIT tashkiliy muhitini transformatsiya qilishning strategik yo‘nalishlari barcha ishlab chiqarish jarayonlari ishtirokchilarini AMITning barqaror rivojlanishini ta‘minlash uchun barcha yo‘nalishlarni muvofiqlashtirish orqali boshqaruvning yangi tuzilmasi – kollegial munitsipalararo boshqaruv organi orqali boshqarishni ta‘minlash orqali birlashtirishdan iborat. Bugungi kunda barcha biznes birliklarining tarmoq ichida va tarmoqlararo o‘zaro ta‘sirining xilma-xilligini hisobga olish va qo‘llab-quvvatlash, yetakchi korxonalar va tarmoqlar atrofida ularni birlashtirish va keyinchalik agrar siyosat, mintaq va mamlakat miqyosida amaliy natijalarga erishish muhim va zarurdir. Bu tizim yangi joriy etilgan elementlar bilan to‘ldirilgan boshqaruv tizimiga aylanadi. Taqdim etilgan yondashuv rivojlanishning istiqbollari va tasavvurlarini shakllantirib, shu bilan birga tarmoq ichidagi va tarmoqlararo o‘zaro aloqalarning roli va ahamiyatini tasdiqlaydi. Bu o‘zaro aloqalar yakka tadbirkorlik sub’ektlari hamda mamlakat va hududlar ASMsining maqsad va faoliyat yo‘nalishlari o‘rtasidagi muvozanatni ta‘minlashi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Стратегия социально–экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года [Электронный ресурс]. Доступ из СПС КонсультантПлюс.
2. Мировой опыт применения информационно–коммуникационных технологий в АПК в рискованных условиях / В. В. Дрошнев [и др.] // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2015. – Т. 52, № 2. – С. 199–202.
3. Беспашотный, Г. В. Концепция государственной системы планирования сельского хозяйства / Г. В. Беспашотный, А. Ф. Корнеев, А. А. Капитонов // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. – 2012. – № 2 (11). – С. 15–20.